

QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA KUNJUT YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYASI

Shamshetova Aynura Baxtiyar qizi

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205818>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 26-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Kunjut (Sesamum indicum L.), Qoraqalpog'iston, tuproq-iqlim sharoiti, agrotexnologiya, ekin biologiyasi, hosildorlik, o'g'itlash, sug'orish, zararkunandalar, qishloq xo'jaligi, yog'li ekinlar, samaradorlik.

ABSTRACT

Maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining tuproq-iqlim sharoitida kunjut (Sesamum indicum L.) ekinini yetishtirish agrotexnologiyasi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, kunjut yetishtirish samaradorligini oshirish istiqbollari va uning Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligidagi strategik ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kirish. Kunjut (*Sesamum indicum L.*) qadimdan insoniyat hayotida muhim oziq-ovqat va texnik ekin sifatida qadrlanib kelinadi. Uning urug'idan olinadigan moy yuqori sifatli, biologik faol moddalarga boy bo'lib, oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika va kosmetologiyada keng qo'llaniladi. Shuningdek, kunjut shrot va sheluxalari chorvachilikda oziqa sifatida muhim ahamiyatga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qishloq xo'jalik ekinlari ichida kunjutning o'rni alohida bo'lib, so'nggi yillarda uni yetishtirishga qiziqish ortib bormoqda. Buning sababi, bir tomondan, kunjutning qurg'oqchilikka chidamliligi va qisqa vegetatsiya davriga egaligi, ikkinchi tomondan esa bozor talabining yuqoriligidir. Hududning tuproq-iqlim sharoiti, ayniqsa yozning issiq va quruq davrlari, kunjut yetishtirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, hosildorlikni oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash uchun zamonaviy agrotexnologik usullarni joriy etish zaruriyati ortib bormoqda. Shu sababli Qoraqalpog'iston sharoitida kunjut yetishtirish agrotexnologiyasini ilmiy asosda o'rganish va samarali tajribalarni ishlab chiqish qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishi hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. So'nggi yillarda dunyo miqyosida kunjut (*Sesamum indicum L.*) yetishtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar kengayib bormoqda. Xususan, xorijiy olimlar kunjutning biologik xususiyatlari va agrotexnik tadbirlariga e'tibor qaratishmoqda. Masalan, R.N.Seegeler "Dunyo yog'li ekinlari: Kunjut"[1] asarida kunjutning issiqlikka chidamliligi, suv taqchilligi sharoitida ham muvaffaqiyatli o'sishi, ammo begona o'tlar va zararkunandalarga qarshi kurashda maxsus usullardan foydalanish zarurligi qayd etilgan. Bu fikr Qoraqalpog'iston sharoitida qurg'oqchilik muammosini hisobga olgan holda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, respublikamiz olimlaridan M.A.Kadirov "Kunjut ekinini parvarish qilishning agrobiologik asoslari"[2] tadqiqotida hududiy tajribalar asosida kunjutning nav xususiyatlari, ekish muddatlari va mineral o'g'it turlari bilan ta'minlash masalalari chuqur o'rganilgan.

Muallifning ta'kidlashicha, Qoraqalpog'istonning sho'rlangan yerlari uchun mahalliy navlar xorijiy navlarga nisbatan ko'proq moslashuvchanlik ko'rsatadi.

Natijalar va muhokama. Xo'jalik ahamiyati nuqtayi nazaridan kunjut dunyo bozorida yuqori talabga ega. Urug'idan olinadigan kunjut moyi o'zining biologik qiymati bilan ajralib turadi. U "sesamol" deb nomlanuvchi noyob antioksidant moddaga boy bo'lib, uzoq vaqt saqlansa ham sifatini yo'qotmaydi. Bu xususiyati uni boshqa o'simlik moylaridan ajratib turadi. Kunjut moyi oziq-ovqat sanoatida, xususan, non, qandolat mahsulotlari tayyorlashda, shuningdek, farmatsevtika va kosmetika sohaslarida keng qo'llaniladi. Qadimdan Sharq tabobatida kunjut moyi ichki a'zolar faoliyatini yaxshilash, immunitetni mustahkamlash va turli kasalliklarni davolashda ishlatilgan. Urug'lari esa mineral moddalar va oqsillarga boy bo'lib, bevosita oziq-ovqat sifatida ishlatiladi.

Kunjut yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi ham yuqori. Bu ekin qisqa vegetatsiya davriga ega bo'lgani sababli boshqa ekinlar yig'ishtirilgandan so'ng takroriy ekin sifatida ham ekilishi mumkin. Bundan tashqari, kunjut shrotlari va sheluxalari chorvachilikda ozuqa sifatida foydalanilib, hayvon mahsuldorligini oshiradi. Uzoq saqlanishga chidamli urug'i va moyi eksportbop mahsulot hisoblanadi. Xususan, Hindiston, Xitoy, Sudan, Efiopiya va Turkiya kunjutni yirik eksport qiluvchi davlatlar qatoriga kiradi.[3] O'zbekistonda, jumladan, Qoraqalpog'iston sharoitida kunjut yetishtirish so'nggi yillarda yanada kengayib bormoqda, chunki bu hududning issiq va quruq iqlimi, yuqori quyosh radiatsiyasi hosil sifatini oshirishga ijobiy ta'sir qiladi.

Biologik va xo'jalik jihatdan qaralganda, kunjut nafaqat qimmatbaho oziq-ovqat manbai, balki qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirish, eksport salohiyatini kuchaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli uning agrobiologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, hududiy sharoitga mos navlarini yaratish va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir.

Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning eng qurg'oqchil hududlaridan biri bo'lib, tuproq-iqlim sharoiti jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Hududda iqlim keskin kontinental bo'lib, yozda havo juda issiq va quruq, qishda esa sovuq bo'ladi. Yillik yog'in miqdori o'rtacha 100–150 mm atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich sug'orishsiz deyarli barcha qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishni qiyinlashtiradi. Shu sababli sug'oriladigan dehqonchilik Qoraqalpog'iston agrar sektori uchun asosiy omil hisoblanadi. Yoz oylarida havo harorati 40–45 °S gacha ko'tarilib, kunjutning issiqqa chidamlilik xususiyatlariga to'liq mos keladi. Kunjut — issiqsevar, yorug'likni yaxshi ko'radigan o'simlik bo'lib, Qoraqalpog'istonning uzoq davom etuvchi quyoshli kunlari uning tez o'sishi, gullashi va yuqori yog' miqdorli urug' hosil qilishi uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Tuproq tarkibi ham kunjut yetishtirish uchun muhim omil sanaladi. Qoraqalpog'istonda tuproqlar asosan allyuvial, bo'z, qumoq va sho'rlangan turlardan iborat. Ayniqsa, Amudaryo bo'yidagi allyuvial va yengil qumoq tuproqlar kunjut uchun eng yaxshi hisoblanadi, chunki ular issiqlikni yaxshi ushlab qoladi va tez qiziydi. Biroq hududning katta qismi sho'rlanishga moyil bo'lib, bu kunjut hosildorligini pasaytiruvchi omil sanaladi. Shunga qaramay, ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, sho'rlanish darajasi past va o'rta bo'lgan yerlarda agrotexnik tadbirlar — tuproqni yuvish, mineral va organik o'g'itlar bilan boyitish, sifatli navlarni tanlash orqali yetarli darajada hosil olish mumkin. Shu jihatdan qaraganda, Qoraqalpog'istonning janubiy va markaziy tumanlari kunjut ekishga ko'proq mos bo'lib, bu yerlarda harorat, namlik va tuproq tarkibi o'simlikning biologik xususiyatlariga uyg'un keladi.

Qoraqalpog'iston sharoitining yana bir muhim afzalligi — vegetatsiya davrida yetarli quyosh nuri va uzoq kunduzgi soatlarning mavjudligi. Kunjut fotosintez jarayonida yorug'likka juda talabchan bo'lib, kuchli quyosh nuri urug'larda yog' va oqsil miqdorining oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, havo haroratining yuqoriligi va quruqligi o'simlikning kasalliklarga chidamliligini ham kuchaytiradi, biroq bu sharoit zararkunandalarning ko'payishi uchun qulay bo'lishi mumkin. Shu sababli, Qoraqalpog'iston sharoitida kunjut yetishtirish faqat

tuproq-iqlim omillariga emas, balki integratsiyalashgan agrotexnologik choralarga ham tayanishni talab qiladi.

Umuman olganda, Qoraqalpog'istonning tuproq-iqlim sharoiti kunjut yetishtirish uchun tabiiy salohiyatga ega. Issiq va quruq iqlim, quyosh nuri ko'pligi, sug'orish imkoniyatlari mavjudligi bu ekinning keng tarqalishiga asos yaratadi. Shu bilan birga, sho'rlanish va suv taqchilligi kabi muammolarni hisobga olib, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish zarur. To'g'ri yondashuv va ilmiy asoslangan agrotexnika tadbirlari yordamida Qoraqalpog'iston sharoitida yuqori hosildor va eksportbop kunjut navlarini muvaffaqiyatli yetishtirish imkoniyati mavjud.

Xulosa. Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishi oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyatini oshirish va aholi daromadlarini ko'paytirishda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonda issiqsevar va yuqori iqtisodiy qiymatga ega bo'lgan kunjut (*Sesamum indicum* L.) ekinini samarali yetishtirish istiqbollari alohida ahamiyat kasb etadi. Kunjutning qurg'oqchilikka chidamliligi va qisqa vegetatsiya davriga egaligi Qoraqalpog'istonning keskin kontinental iqlim sharoitida uni asosiy moyli ekinlardan biriga aylantirish imkonini beradi. Ammo samaradorlikni oshirish uchun mavjud tuproq-iqlim sharoitidan oqilona foydalanish, agrotexnologik usullarni takomillashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy qilish zarur.

Shu boisdan ham, bugungi kunda istiqbolli navlarni yaratish va hudud sharoitiga moslashtirish dolzarb masala hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy seleksiya asosida yaratilgan navlar sho'rlanishga nisbatan bardoshliligi va kasalliklarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Shu bois Qoraqalpog'iston sharoitida yuqori hosildor, yog' miqdori yuqori va turli kasalliklarga chidamli navlarni keng joriy etish samaradorlikni sezilarli oshiradi. Shuningdek, takroriy ekin sifatida kunjutni joriy qilish imkoniyatlari katta, chunki qisqa vegetatsiya davri boshqa ekinlar yig'ishtirilgandan so'ng undan foydalanishga imkon beradi.

Umuman olganda, Qoraqalpog'iston sharoitida kunjut yetishtirish samaradorligini oshirish istiqbollari bir qator omillarga tayanadi: seleksiya va urug'chilikni rivojlantirish, innovatsion agrotexnologiyalarni joriy qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, integratsiyalashgan himoya tizimlarini kengaytirish, shuningdek, ichki bozor bilan bir qatorda eksport imkoniyatlaridan samarali foydalanish. Ushbu choralarni amalga oshirish nafaqat hosildorlik va daromadni oshiradi, balki Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligining barqarorligi va raqobatbardoshligini ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.N.Seegeler "Oil Crops of the World: Sesame" (FAO, Rome, 1983, pp. 142–145)
2. M.A.Kadirov "Kunjut ekinini parvarish qilishning agrobiologik asoslari" (Nukus: Qoraqalpoq nashriyoti, 2020, 88–92-betlar)
3. Ismoilov, A. Texnik ekinlar biologiyasi va agrotexnikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019. – 212 b.